

LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN DE MATA DE COBRE EN MEDIO ÁCIDO-CLORURO BAJO CONDICIONES AMBIENTALES

Castillo J., Sepúlveda R, Seida F., Araya G., Guzmán D.

Dpto. de Ingeniería en Metalurgia, Universidad de Atacama. Copiapó, Chile

* e-mail: Jonathan.castillo@uda.cl

RESUMEN

A continuación se muestran los resultados de un estudio para evaluar la factibilidad técnica de lixiviar metal blanco (mata de cobre), esto con el fin de generar un proceso alternativo de bajo costo y consumo de agua. Se evaluaron las variables concentración de ácido sulfúrico, ión férrico y ión cloruro (adicionado como NaCl). Los resultados indicaron que se obtienen recuperaciones sobre el 90%, lo que indica que técnicamente es factible lixiviar la mata de cobre bajo las condiciones en estudio.

Palabras Claves: Metal blanco, Cloruro, Presión atmosférica, Temperatura ambiente.

LEACHING BY AGITATION OF COPPER MATTE IN ACID-CHLORIDE MEDIUM UNDER ENVIRONMENTAL CONDITIONS

ABSTRACT

Below are the results of a study to evaluate the technical feasibility of leaching white metal (copper matte), this in order to generate an alternative process of low cost and water consumption. The variables concentration of sulfuric acid, ferric ion and chloride ion (added as NaCl) were evaluated. The results indicated that recoveries are obtained over 90%, which indicates that it is technically feasible to lixiviate the copper mat under the conditions under study.

Keywords: white metal, Chloride, Atmospheric pressure, Room temperature.

1. INTRODUCCIÓN

El metal blanco es considerado un sulfuro sintético de calcosina (Cu_2S) producido en reactores de fusión como el Convertidor Teniente (CT) y Noranda, y cuya ley promedio de cobre es de 73%. Químicamente se forma por la descomposición térmica de concentrados ricos en minerales como la calcopirita [1], produciendo una mezcla homogénea de sulfuro de cobre y sulfuro de hierro, además de gases ricos en dióxido de azufre, tal como se muestra a continuación.

Posteriormente el metal blanco es enviado a los convertidores Peirce Smith para ser transformado en cobre blíster [2]. El proceso de conversión de mata de cobre en reactores Peirce Smith, es un proceso batch, y generalmente constituye un cuello de botella en las fundiciones de cobre, por lo cual se han propuestos tratamientos alternativos como es el caso de la lixiviación [3].

La mayoría de los estudios encontrados en literatura, estudia la lixiviación del metal blanco (o calcosina), lo ha realizado a elevadas temperaturas y presiones, o con la ayuda de agentes lixiviantes muy energéticos, como es el caso del gas cloro, estos mecanismos se pueden apreciar en las siguientes ecuaciones [3][4].

El presente trabajo, pretende mostrar una alternativa de lixiviación del metal blanco, que resulte más factible de realizar a nivel industrial, ya sea porque emplea agua de mar en el proceso, y porque se realiza en condiciones medioambientales; esto supone un ahorro en el consumo de agua fresca y un proceso más económico, ya que

los procesos a elevadas presiones y temperatura, resultan ser muy caros de implementar.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Las muestras de metal blanco empleadas en el estudio fueron facilitadas por la Fundación Hernán Videla Lira, corresponden a semi-esferas con un diámetro aproximado de 8 cm, tomadas durante aproximadamente 1 mes de operación. Las muestras de metal blanco fueron sometidas a operaciones de reducción de tamaño y clasificación, dejando un polvo fino 100% inferior a los 74 μm . El análisis químico por absorción atómica entregó una ley de 74,16 % de cobre y 2 % de Fe; un análisis por difracción de rayos X (XRD), determinó que las especies principales fueron calcosina, espinel y cristobalita.

Las pruebas batch de lixiviación del metal blanco se realizaron en un reactor de 5,5 L de capacidad, con una agitación de 400 rpm, se agregaron 2,5 g de sólido, el tiempo de lixiviación fue de 4 días, por último las pruebas se realizaron a temperatura y presión ambiente (22 °C y 1 atm). Las variables en estudio se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables en estudio.

Variable	Rango
H ₂ SO ₄ [g/L]	10-50
Fe ²⁺ [g/L]	0-10
NaCl [g/L]	0-210

Las muestras líquidas fueron filtradas y analizadas por absorción atómica, y los residuos sólidos fueron secados y analizados por absorción atómica y XRD.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1 Línea base

Se estudió la disolución del metal blanco en un ambiente ácido (H₂SO₄) sin la adición de agentes oxidantes y con esto establecer una línea base comparativa. El resultado de la línea base se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Línea base de lixiviación.

La Figura 1, muestra claramente un resultado bastante esperable, ya que en ausencia de agente oxidante, la lixiviación de sulfuros debería ser lenta y con una baja eficiencia (55%), por lo tanto el resultado es coherente a los reportes encontrados en literatura. El análisis de los residuos, también arrojó un resultado bastante esperable, ya que se obtuvo como especie, el compuesto covelina (CuS), el cual es una especie intermedia en la lixiviación del metal blanco.

3.2 Efecto de ión Fe³⁺

A pesar que el metal blanco contiene un 2% de hierro, la adición de ión férrico como agente oxidante ayuda a la

lixiviación del metal blanco, esto en base a la comparación con la línea base. La Figura 2 muestra recuperación de cobre contenido en metal blanco en una solución con 20 g/l de H_2SO_4 , y agitación de 400 rpm para concentraciones de Fe^{3+} de 1, 4 y 10 g/l. Los resultados del efecto del ión férrico se pueden apreciar en la Figura 2.

La adición de un agente oxidante tuvo efectos positivos en la lixiviación de la mata de cobre, ya que la disolución aumentó hasta un 75,3%, presentando un aumento porcentual de 18,6 para el mejor de los casos. Se observa que la concentración de ion férrico influye directamente en la disolución del cobre, es decir, a menor concentración, menor disolución y viceversa, sin embargo, un aumento significativo de esta concentración, no necesariamente se traduce en una mayor recuperación, como en este caso, a 4 y 10 g/l de ion férrico se obtuvieron las mismas recuperaciones finales. Respecto al residuo obtenido, este está compuesto principalmente por covelina y además ahora se detecta la presencia de azufre elemental, cumpliéndose el mecanismo de disolución químico típico de la formación de azufre elemental en presencia de agente oxidante.

Figura 2. Efecto del ión Fe^{3+} . Recuperación y residuos

3.3 Efecto de ión Fe^{3+} en soluciones cloruradas

Un efecto interesante del efecto del agente oxidante, es probar el sistema en soluciones cloruradas, ya que esta opción pasa a ser un acercamiento al uso de agua de mar en lixiviación. Las concentraciones de ión férrico son las mismas que en el caso anterior, pero ahora se simula una solución de lixiviación compuesta de agua de mar y ácido sulfúrico (20 g/l de H_2SO_4 y 30 g/l de NaCl). Según la figura 3, se puede observar en este set de pruebas no se presenta un estancamiento en la cinética tan evidente como en los casos anteriores, esto da cuenta del efecto positivo que tuvo la inclusión de ion cloruro en la lixiviación, aumentando su cinética y recuperación para todas las concentraciones de ion férrico, llegando a valores de 88,7%. Respecto al análisis de los residuos, el patrón de difracción es bastante similar al sistema anterior, sin embargo, las intensidades de las especies detectadas son mayores, especialmente la del azufre elemental, resultado concordante a las mayores recuperaciones de cobre.

Figura 3. Efecto del ión Fe³⁺ en soluciones cloruradas. Recuperación y residuos

4. CONCLUSIONES

De acuerdo a los antecedentes y resultados expuestos sobre la lixiviación de metal blanco se concluye lo siguiente:

En términos generales, se pudo corroborar que bajo las condiciones experimentales empleadas en este estudio, la lixiviación de metal blanco ocurrió en dos etapas (tal como lo describe la literatura), donde la primera consistió en la transformación de calcosina a covelina y cobre disuelto, y la segunda en la transformación de covelina a cobre disuelto y azufre elemental, siendo la primera etapa en promedio 5 veces más rápida que la segunda. La disolución de metal blanco mediante una solución lixiviante solamente conteniendo ácido sulfúrico fue posible de forma parcial, completándose la primera etapa de disolución, no así la segunda etapa, esto queda en evidencia con el estudio de rayos X, que sólo muestra azufre elemental. La inclusión de ion férrico como agente oxidante tuvo efectos positivos, especialmente en la segunda etapa de disolución, aumentando la recuperación de cobre cerca de un 30% en comparación con una lixiviación en ausencia del oxidante. La inclusión de ion cloruro, junto con el ion férrico, tuvo efectos positivos en la recuperación de cobre, aumentando cerca de un 40% en comparación con una lixiviación en ausencia de ambos agentes. Se atribuye el efecto positivo del ion cloruro a que en este sistemas el cobre se puede estabilizar el ion cuproso formando el complejo CuCl_3^{2-} , el cual sería responsable del aumento en la recuperación.

5. REFERENCIAS

- [1]. Schlesinger ME, King MJ, Sole KC, Davenport WG, Schlesinger ME, King MJ, Sole KC, and Davenport WG, "Chapter 5 – Matte Smelting Fundamentals" Extractive Metallurgy of Copper. Elsevier, p. 73–88.
- [2]. Schlesinger ME, King MJ, Sole KC, and Davenport WG, "Chapter 8 - Converting of Copper Matte" Extractive Metallurgy of Copper (Fifth Edition). Oxford: Elsevier, p. 127–153.
- [3]. Ruiz MC, Gallardo E, and Padilla R, Hydrometallurgy 2009;100 (1–2): 50–55.
- [4]. Herreros O, Quiroz R, and Viñals J, Hydrometallurgy 1999;51 (3): 345–357.